

ЦИФРОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Введение

С развитием информационно-коммуникационных технологий все больше путешественников предпочитают приобретать туристические услуги (бронирование отелей, заказ экскурсий, прокат автомобилей и т.д.) с помощью Интернета и мобильных приложений. Туристические услуги представляют собой опытные блага (их качество можно установить только в процессе/после потребления), поэтому для туриста важно узнать о туристических объектах как можно больше до начала путешествия, а традиционные турагентства предлагают клиентам очень ограниченный по сравнению с ресурсами Интернета источник информации. Большой вклад в развитие онлайн-планирования путешествий вносит и все возрастающая зависимость людей от компьютеров и мобильных устройств. На рисунке 1 представлены доли (по выручке) онлайн и оффлайн-сегментов мирового туристического рынка в 2017-2021 гг. [1]

Рис.1. Доли онлайн и оффлайн-сегментов мирового туристического рынка в 2017-2021 гг.

За последние 25 лет большую популярность во всем мире приобрели цифровые туристические платформы – электронные двусторонние рынки, на которых происходит взаимодействие потенциальных туристов и владельцев туристических объектов. На рисунке 2 представлены данные о выручке (млрд. долл.) крупнейших туристических агентств [1]. Как

показывает график, самыми крупными в мире турагентствами являются именно операторы цифровых туристических платформ: Booking Holdings (владеет платформами booking.com, agoda.com и kayak.com) и Expedia Group (владеет платформами expedia.com, orbitz.com и trivago.com).

Рис.2. Выручка (млрд. долл.) крупнейших турагентств в 2021 г.

Ценности цифровых туристических платформ для пользователей

Возможности, предоставляемые цифровыми туристическими платформами для туристов: расширение пространства выбора (платформа объединяет на одном сайте многих разрозненных поставщиков туристических услуг); простой и удобный поиск туристических объектов (ведущие платформы обладают понятной и прозрачной системой фильтров и навигации); увеличение переговорной силы (платформа защищает интересы пользователей); гарантии качества услуг (платформа гарантирует клиенту высокий уровень обслуживания); повышение уровня кастомизации (в личном кабинете пользователь может настроить сайт платформы «под себя»); обеспечение приватности (платформа гарантирует клиенту неразглашение личной информации); отсутствие ограничений во времени и пространстве (приобрести туристическую услугу можно в любое время суток, в любом месте и на любом языке); гедонистический опыт (платформа дает туристу возможность почувствовать себя туроператором, самостоятельно выстроить маршрут путешествия и «поймать» лучшую цену); расширение круга контактов (платформа позволяет людям знакомиться друг с другом).

Возможности, предоставляемые цифровыми туристическими платформами для поставщиков туристических услуг: увеличение

клиентской базы (платформа повышает «видимость» и узнаваемость туристического объекта в том числе благодаря рекламе на сайте платформы, в поисковых системах и социальных сетях); доступ к рынку недвижимости в качестве поставщиков временно простаивающих ресурсов (для владельцев частных объектов проживания).

Большое преимущество использования туристических платформ - возможность существенно снизить свои транзакционные издержки. Пользователи экономят время и силы на поиск и обработку информации, ведение переговоров, заключение контрактов и т.д.

Туристическая платформа выступает как регулятивная система (третья сторона) контракта между туристом и туристическим объектом. Если одна из сторон сделки ведет себя оппортунистически (нарушает условия контракта), платформа может взыскать с нее штраф в пользу другой стороны или понизить ее рейтинг на сайте. Некоторые платформы предлагают владельцам объектов проживания страхование от ущерба, нанесенного гостем.

На большинстве сайтов туристы и владельцы туристических объектов могут выставлять друг другу оценки и писать отзывы, что снижает асимметрию информации, стимулирует стороны сделки соблюдать условия контракта (а владельцев туристических объектов еще и мотивирует улучшать их сервис) и является еще одним механизмом защиты от оппортунистического поведения.

Основные конкуренты цифровых туристических платформ

В качестве основного конкурента цифровых туристических платформ многие исследователи называют компанию Google (Alphabet Inc.). Во-первых, в 2019 г. Google создала свою собственную туристическую сеть (Travel Hub), позволяющую туристам самостоятельно планировать путешествия. Во-вторых, являясь почти монополистом на рынке интернет-поиска и осознавая огромную зависимость туристических платформ от поискового трафика и видимости в поисковых системах, Google может навязывать платформам свои условия. [2]

Большую конкуренцию для туристических платформ в настоящее время представляют также технологии блокчейн (децентрализованные базы данных, которые одновременно хранятся на множестве компьютеров, соединённых друг с другом в Интернете). Данные технологии позволяют туристам искать туристические объекты, используя систему навигации, и контактировать с их владельцами без посредников. Соответственно, владельцы туристических объектов освобождаются от необходимости платить агентское вознаграждение за реализацию своих услуг. [3]

Как показывает рисунок 1, традиционные туристические агентства по-прежнему пользуются большой популярностью у пользователей - их совокупная доля составляет более трети мирового туристического рынка. Нации, у которых превалирует тенденция к коллективизму (например,

испанцы) более склонны пользоваться услугами классических турагентств (по рекомендации родственников и знакомых), в то время как в индивидуалистских культурах (например, у британцев) больше ценится возможность быстрой и легкой покупки туристических услуг в Интернете. Представители старшего поколения (особенно плохо владеющие информационными технологиями) и корпоративные клиенты также в большинстве случаев предпочитают обращаться к традиционным турагентствам.

Конкуренцию туристическим платформам составляют и непосредственные поставщики туристических услуг. Бронирование через сайты гостиниц (например, hilton.com) наиболее распространено в США, где отели объединены в крупные сети, и туристы получают от гостиниц дополнительные бонусы и скидки. А доходы платформ от посредничества при покупке авиабилетов по-прежнему относительно невелики, так как 57% путешественников предпочитают приобретать авиабилеты на сайтах самих авиакомпаний. [4]

Перспективы цифровых туристических платформ

Несмотря на популярность цифровых туристических платформ, в ближайшие годы их доля рынка может начать постепенно снижаться. Во-первых, глобальные поисковые системы (Google) все чаще предлагают пользователям Интернета готовые туристические продукты. Во-вторых, согласно данным Бюро статистики труда Соединенных Штатов Америки, за последние семь лет количество традиционных туристических агентств в США увеличилось на 10% (с 74 000 до 81 700). [4]

Более половины путешественников отмечают существенные преимущества классических турагентств по сравнению с цифровыми платформами, среди которых: индивидуальный подход к заказчику, кастомизация туристических услуг под нужды клиента, личный контакт клиента с турагентом (агенты предоставляют своим клиентам доступ к эксклюзивным скидкам и помогают избежать типичных ошибок), социализация (общение с сотрудниками и посетителями турагентств). [5]

Список использованной литературы:

1. Online travel market - statistics & facts. URL: https://www.statista.com//topics/2704/online-travel-market/#topicHeader__wrapper;
2. Google represents ongoing threat to online travel agencies. URL: <https://www.traveldailymedia.com/google-represents-ongoing-threat-to-online-travel-agencies>;
3. Baker M. Blockchain could reshape travel management // Business Travel News, 34(11), 2017, p. 22;
4. Travel agency statistics 2020-2021. URL: <https://www.condorferries.co.uk/travel-agency-statistics>;
5. Why an offline travel agent is still prevalent in online sphere of travel business? URL: <https://www.68mholidays.com/blog/why-an-offline-travel-agent-is-still-prevalent-in-online-sphere-of-travel-business/16>